

A PARCERIA ESTRATÉGICA RUSSO-IRANIANA, CAMINHOS E PERSPECTIVAS NUM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Tito Lívio Barcellos Pereira

Introdução

Em 17 de janeiro de 2025, os presidentes russo Vladimir Putin, e iraniano Masoud Pezeshkian, assinaram em Moscou o Tratado de Parceria Estratégica Abrangente, com vigência de 20 anos, destinado a aprofundar a cooperação entre os dois países em áreas como segurança, defesa, energia, transporte, ciência e cultura (Al Jazeera, 2025; Tasmin News Agency, 2025). O documento, composto por 47 artigos, foi considerado como pedra fundamental de uma aproximação política iniciada nas décadas anteriores e acelerada pelo relativo isolamento internacional sofrido por ambos os países.

O acordo russo-iraniano de parceria estratégica foi assinado em janeiro de 2025 e ratificado em abril do mesmo ano pelo parlamento russo, e em junho pelo seu análogo iraniano. Entrou oficialmente em vigor a partir do dia 2 de outubro. Ele sinaliza a principal aproximação estratégica entre Moscou e Teerã desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países em dezembro de 1991.

O tratado foi ratificado pela Duma e pelo Conselho da Federação da Rússia em abril de 2025, e aprovado pelo Parlamento iraniano em maio do mesmo ano (Izvestia, 2025a; Al Arabiya English, 2025). No mesmo período, o acordo de livre-comércio entre o Irã e a União Econômica Eurasiática (EAEU) – bloco econômico liderado por Moscou – entrou em vigor, reduzindo tarifas alfandegárias e integrando as economias de ambos os países de maneira inédita (Reuters, 2025). Ainda em setembro, foi firmado um contrato de US\$ 25 bilhões para a construção de quatro usinas nucleares no Irã com tecnologia russa, consolidando o eixo energético da parceria (The Moscow Times, 2025).

Embora os acordos de 2025 representem um salto qualitativo na relação bilateral, não estabelecem uma aliança militar formal. O tratado enfatiza a soberania e integridade territorial das partes envolvidas, mas não inclui cláusulas de defesa mútua, o que demonstra um cálculo político prudente diante de pressões externas (Izvestia, 2025). Assim, a parceria russo-iraniana deve ser entendida menos como uma coalizão militar e mais como uma cooperação estratégica pragmática, voltada à sobrevivência política e econômica de regimes desafiados pela ordem ocidental vigente.

O contexto geopolítico

Este acordo surge no contexto da guerra russo-ucraniana, iniciada em fevereiro de 2022, onde em resposta a campanha militar russa, as potências ocidentais (sobretudo os EUA, Canadá, Grã-Bretanha e os membros da União Europeia) implementam uma política de sanções políticas, econômicas, comerciais e tecnológicas, com o objetivo de impor um isolamento internacional a Rússia, desencorajar seu esforço de guerra, desgastar o apoio social com custos financeiros do conflito, e até induzir uma mudança de regime por meio de protestos populares, culminando com a queda de décadas do governo de Vladimir Putin e o partido Rússia Unida.

Moscou, que tinha o bloco europeu como principal destino das exportações antes de 2022 (aproximadamente 60% do comércio exterior russo) irá progressivamente testemunhar a redução do volume comercial, com o embargo às exportações de petróleo, gás natural, carvão, minerais metálicos e não-metálicos, além da fuga de capitais e investimentos ocidentais na Rússia. Ainda que essas políticas tenham se mostrado insuficientes para representar um rompimento definitivo e colapsar a economia russa, elas levaram as autoridades do Kremlin a incrementar a diversificação de parcerias comerciais e políticas, fenômeno já observado desde as primeiras sanções sofridas pela Rússia em março de 2014, decorrentes da anexação unilateral da península da Crimeia.

Assim, a política exterior russa passou a redirecionar seus esforços para a Ásia, mas também para o Sul Global como todo: relações diplomáticas, parcerias comerciais e projetos de assistência tecnológica, financeira e cultural foram assinados com países da África, Oriente Médio, Sudeste Asiático e as Américas do Sul e Central. Dentre os principais países beneficiados, destacam-se a República Popular da China, a Índia, a República Popular Democrática da Coreia e o Irã. Este último, também sancionado pelos países ocidentais devido às suspeitas levantadas sobre as intenções do programa nuclear de Teerã, onde Bruxelas e principalmente Washington julgam se tratar de um programa para fins bélicos. Consequentemente, os dois países, listados entre os mais sancionados do mundo – passaram a cooperar bilateralmente explorando potencialidades e mitigando os danos impostos pelos embargos externos.

Expansão Econômica, Militar e Energética

O acordo assinado envolveu aproximadamente 47 artigos contemplando iniciativas de cooperação em tecnologias da informação, cibersegurança, energia nuclear pacífica, contraterrorismo, cooperação regional, questões ambientais, e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Esse acordo tem duração de 20 anos, podendo ser renovado em caso de aprovação pelo legislativo dos dois Estados.

Ainda que esse acordo tenha entrado em vigor oficialmente a partir de outubro de 2025, alguns movimentos estratégicos já são perceptíveis entre os dois países e apontam o crescimento da cooperação e convergência geopolítica entre Teerã e Moscou. No plano econômico, o volume comercial entre russos e

iranianos aumentou 15,5% somente entre janeiro e outubro de 2024, atingindo uma cifra de US\$ 4,8 bilhões em transações (Reuters, 2024), número que os dois Estados almejam ser dobrado nos próximos anos. O setor manufatureiro iraniano, como alimentos processados, bebidas, produtos têxteis, aço e metais semi-manufaturados, e turbinas mecânicas; passaram a ter acesso facilitado ao mercado russo, especialmente com a assinatura do acordo de cooperação comercial entre a República Islâmica e a União Econômica Eurasiática (EAEU), assinado em maio de 2025, diminuindo as taxas de comércio entre os países envolvidos de 20% para 4,5%. Essa circulação de mercadorias fora facilitada com a implementação do chamado Corredor Norte-Sul (NSTC), uma rede multimodal de transportes rodoferroviário e marítimo ligando a Rússia europeia com os portos da Índia através de passagens pelo Cáucaso (Armênia e Azerbaijão) e pelo território iraniano, utilizando sua infraestrutura viária e portuária, cobrindo um total de 7,2 mil km de distância.

Também se destaca a parceria técnico-militar russo-iraniana.: Apesar de nunca terem estabelecido uma aliança militar formal devido a visões geopolíticas distintas no entorno regional, Moscou e Teerã vem progressivamente se aproximando substancialmente nas últimas décadas. O Irã busca na Rússia o seu principal fornecedor de tecnologia militar convencional para modernizar seu arsenal, já obsoleto de fabricação ocidental (sobretudo norte-americana), remontando ao período pré-revolucionário. Vulnerabilidade esta que se tornou evidente após o confronto aéreo direto contra Israel em junho de 2025, com a perda considerável da sua capacidade aérea e antiaérea. Assim, os russos se comprometeram em restaurar a arma aérea iraniana fornecendo modernos caças Mikoyan MiG-29 e Sukhoi Su-35, e licenças de produção de sistemas e mísseis antiaéreos (Defence Security Asia, 2025). Por outro lado, os iranianos compartilharam seu conhecimento na produção de aeronaves remotamente pilotadas (ARPs) de baixo custo, Shahed 136, que são empregados pela Rússia na sua campanha militar na Ucrânia com grande volume e eficácia (RUSI, 2023).

Neste contexto, também podemos adicionar a cooperação nuclear, com a assistência da russa Rosatom para a finalização do primeiro reator nuclear iraniano, em Bushehr no sul do país em 1995, e mais recentemente, o anúncio da construção de novas centrais nucleares em Sirik, totalizando um contrato de US\$ 25 bilhões (Al Jazeera, 2025). Já no setor aeroespacial, houve o acordo entre a Roskosmos (agência espacial russa) e o governo iraniano para lançamento de satélites artificiais de sensoriamento remoto, vigilância e telecomunicações. Os últimos lançamentos foram realizados em novembro de 2024 e julho de 2025 em sítios de lançamentos russos, com foguetes Soyuz carregando satélites desenvolvidos pelo ascendente programa espacial iraniano (Times of Israel, 2025).

Limites e Desafios da Parceria

Todas essas iniciativas prévias vieram na esteira do acordo estratégico russo-iraniano como uma política de aproximação pragmática entre dois países que contestam a hegemonia ocidental capitaneada pelos Estados Unidos em suas fronteiras e “esferas de influência”, e percebem a presença militar e geopolítica dos EUA e sua rede de alianças regionais como uma ameaça a sobrevivência dos seus

Estados e regimes políticos.

Essa iniciativa pode aprofundar projetos e programas estratégicos em curso, criando alternativas comerciais, financeiras, técnico-científicas e cooperativas mitigando as vulnerabilidades decorrentes do impacto dos embargos e cercamentos sofridos pelos dois países. A Rússia e o Irã são economias importantes de dimensão regional, e tem potencial de explorar diversas matizes desse intercâmbio, podendo integrar e interligar Estados terceiros e parceiros menores nesse construto regional, conectando a Europa Oriental, Cáucaso, Ásia Central, Golfo Pérsico e Ásia Meridional.

Considerações finais

Diferentes percepções estratégicas entre Moscou e Teerã ainda persistem: o passado russo (czarista e soviético) ainda é presente na memória coletiva iraniana, assim como suas políticas de acomodação regional com Israel e as monarquias árabes não agradam os olhos de Teerã. Por outro, a agenda islamita-revolucionária do “Eixo da Resistência” não alinha aos anseios estratégicos russos, especialmente no Cáucaso e na Ásia Central, e constrange a realpolitik russa no Oriente Médio. Ainda assim, avanços significativos foram conquistados com a convergência russo-iraniana, especialmente com a adesão da República Islâmica como membro permanente da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) em julho de 2023.

Entretanto, é preciso ter dimensão que a parceria russo-iraniana necessita dar um passo adiante, sendo capaz de englobar novos e importantes parceiros no entorno eurasiático, facilitando a circulação e intercâmbio de pessoas, mercadorias, ideias, informações, agendas e estratégias comuns. A persistente presença estratégica do hegemon euroamericano nas bordas da Eurásia (Brzezinski, 1995) induz a necessidade de Teerã sair do seu encastelamento do “Eixo da Resistência” e buscar novas parcerias; e leva Moscou a valorizar ainda mais o potencial do Sul Global. Mas esse processo precisará ser ainda mais amplo e deverá ser parte de um esforço para envolver alguns dos principais atores regionais eurasiáticos (como China, Índia, Paquistão, Turquia e países do Golfo Pérsico) atuando como interlocutores de uma real multipolaridade, se ainda existirem tais pretensões.

REFERÊNCIAS

AL JAZEERA. Russia and Iran presidents sign partnership treaty in Moscow. Doha, 17 jan. 2025. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2025/1/17/russia-and-iran-presidents-sign-partnership-treaty-in-moscow>. Acesso em: 3 nov. 2025.

AL JAZEERA. Iran and Russia sign \$25bn nuclear plant deal. 26 set. 2025. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2025/9/26/iran-and-russia-sign-25bn-nuclear-plant-deal>. Acesso em: 3 nov. 2025.

AL ARABIYA ENGLISH. Iran parliament approves strategic partnership with Russia. Dubai, 21 maio 2025. Disponível em: <https://english.alarabiya.net/News/world/2025/05/21/iran-parliament-approves-strategic-partnership-with-russia>. Acesso em: 3 nov. 2025.

DEFENCE SECURITY ASIA. Iran Confirms MiG-29 Arrival as Su-35 and

- HQ-9 Deliveries “Progress Extensively”. 2025. Disponível em: <https://defencesecurityasia.com/iran-mig29-su35-hq9/>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- IZVESTIA. Russia and Iran agree to strengthen defense and security cooperation. Moscou, 17 jan. 2025a. Disponível em: <https://en.iz.ru/en/1824075/2025-01-17/russia-and-iran-agree-strengthen-defense-and-security-cooperation>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- IZVESTIA. Federation Council has ratified Comprehensive Strategic Partnership Agreement between Russia and Iran. Moscou, 16 abr. 2025b. Disponível em: <https://en.iz.ru/en/1871583/2025-04-16/federation-council-has-ratified-comprehensive-strategic-partnership-agreement-between-russia-and>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- MIDDLE EAST COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS. Strategic Transactionalism: The Iran-Russia Partnership. 17 jun. 2025. Disponível em: <https://mecouncil.org/publication/strategic-transactionalism-the-iran-russia-partnership/>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- REUTERS. Russian-backed union free trade deal with Iran goes into effect. Londres, 15 maio 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russian-backed-union-free-trade-deal-with-iran-goes-into-effect-2025-05-15/>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- TASNIM NEWS AGENCY. Contents of Iran-Russia strategic deal made public. Teerã, 18 jan. 2025. Disponível em: <https://www.tasnimnews.com/en/news/2025/01/18/3239891/contents-of-iran-russia-strategic-deal-made-public>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- TEHRAN TIMES. Iran and Russia sign strategic cooperation treaty. Teerã, 17 jan. 2025. Disponível em: <https://www.tehrantimes.com/news/508758/Iran-and-Russia-sign-strategic-cooperation-treaty> . Acesso em: 3 nov. 2025.
- THE MOSCOW TIMES. Iran and Russia sign \$25B deal to build four nuclear plants. Moscou, 26 set. 2025. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2025/09/26/iran-and-russia-sign-25b-deal-to-build-4-nuclear-plants-a90640>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- TIMES OF ISRAEL. Russia launches Iranian communications satellite into orbit. 25 jul. 2025. Disponível em: <https://www.timesofisrael.com/russia-launches-iranian-communications-satellite-into-orbit/> . Acesso em: 3 nov. 2025.
- RUSI. Russia’s Iranian-Made UAVs: A Technical Profile. 2025. Disponível em: <https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/russias-iranian-made-uavs-technical-profile>. Acesso em: 3 nov. 2025.

Como citar:

PEREIRA, T. L. B. A parceria estratégica russo-iraniana, caminhos e perspectivas num mundo em transformação. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 33-38, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18035877